

اثر تنش خشکی و میزان مصرف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا در منطقه گناباد

احسان دوستی کاخکی^۱، مجتبی حسن زاده دلویی^۲

چکیده

خشکی و شوری دوتنش محیطی مهم در محدود کردن عملکرد گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک است. تنش خشکی یکی از عوامل کاهش عملکرد و درصد دانه و روغن در کلزاست. اثر تنش خشکی و میزان مصرف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ (کشت پاییزه) در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور ۳ سطح تنش خشکی به صورت ظرفیت زراعی (۴۰-۶۰-۸۰ درصد) و ۳ سطح نیتروژن (۱۲۰-۱۸۰-۲۴۰) کیلوگرم در هکتار و دو رقم اکاپی و زرفام در یک آزمایش اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد تنش بعد از شروع گلدهی اعمال شد. نتایج حاصل نشان داد که کاهش مصرف آب و نیتروژن سبب کاهش معنی دار عملکرد دانه و روغن میشود. با افزایش مصرف نیتروژن عملکرد کلزا افزایش می یابد. بهترین عملکرد دانه و بیولوژیک از مصرف ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست می آید. تنش نیز عملکرد کمی و کیفی کلزا را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش آن میشود که در این شرایط رقم اکاپی نسبت به رقم زرفام از عملکرد مطلوبتری برخوردار است. در تنش متوسط و شدید عملکرد مطلوب از مصرف ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست می آید. با این حال رقم زرفام در تنش شدید و رقم اکاپی در تنش متوسط و خیف عملکرد دانه مطلوبتری را به خود اختصاص دادند. رقم اکاپی با مصرف ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار در شرایط تنش شدید بیشترین عملکرد را داشت.

واژگان کلیدی: تنش خشکی، رقم، روغن، عملکرد، کلزا

1 - دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
Ehsan_doosti@yahoo.com

2 - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، مسئول مکاتبات
hassanzadehd@yahoo.com

مقدمه:

کشور ایران با متوسط نزولات آسمانی 240 میلی متر از یک سوم میزان نزولات سالانه جهانی (700 میلی متر) کمتر می باشد و دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است. با توجه به میانگین نرخ رشد جمعیت، تخمین زده می شود که نیاز به آب هر 35 سال به 2 برابر افزایش پیدا می کند (وهابزاده و همکاران 1378) {1}. افزایش جمعیت از یکسو و کاهش منابع آبی از سوی دیگر لزوم استفاده بهینه از آب را افزایش می دهد. دانه های روغنی به دلیل تولید روغن های با کیفیت بالا و درصد زیادی از اسیدهای چرب مرغوب از اهمیت شایانی در تغذیه انسان برخوردار هستند (آلیاری و همکاران 1378) {2}. روغن دانه کلزا به خاطر وجود اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول از کیفیت تغذیه بالایی برخوردار است. از طرفی میزان پروتئین کنجاله ارقام اصلاح شده به 39 درصد می رسد که در تغذیه دام کاربرد دارد. تحقیقات نشان داد که متوسط افت عملکرد سالیانه به واسطه خشکی در جهان 17 درصد بوده که تا بیش از 70 درصد در هر سال می تواند افزایش یابد. کیفیت دانه کلزا تا حدود زیادی به میزان روغن آن بستگی دارد. در کل کلزا دارای 40 درصد روغن بوده و کیفیت روغن در ارقام جدید بسیار مطلوب و به دلیل داشتن بیش از 60 درصد اسید اولئیک بهترین کیفیت روغن را دارد. درصد روغن گونه های مختلف تا حدی ممکن است تحت تاثیر شرایط محیطی قرار گیرد. عوامل محیطی حداقل به همان میزان عوامل ژنتیکی می تواند بر میزان روغن ارقام متعلق به گونه موثر باشد. از این رو انتظار می رود که تغذیه کلزا به عنوان یک عامل محیطی ویژه در تعیین میزان روغن اهمیت داشته باشد (میربلوک 1379) {3}.

کلزا ظرفیت و توانایی بالایی، در جذب نیتروژن از خاک داشته و به عنوان یک گیاه گیرنده برای کاهش آبشویی نترات از نظام های زراعی به کار می رود (Rossate et al. 2001) {4}.

انتخاب رقم مناسب تحت تنش از نظر عملکرد کمی و کیفی و میزان مناسب مصرف کود نیتروژن و همچنین بهترین دور آبیاری برای کلزا در منطقه از مهمترین اهداف تحقیق به شمار میروند.

اصلاح ارقام پیشرفته برای مناطق خشک از طریق انتخاب براساس عملکرد دانه به تنهایی چندان موفقیت آمیز نبوده و منجر به افزایش قابل ملاحظه ای در عملکرد نمیگردد و عقیده بر این است که برای بازدهی بیشتر در انتخاب ارقام سازگار و برتر باید صفاتی را که تحت شرایط کم آبی در افزایش عملکرد دانه مؤثر هستند، شناسایی کرد و آنها را نیز علاوه بر عملکرد دانه به عنوان معیارهای انتخاب مورد استفاده قرار داد (Izanlu et al. 2005) {5}.

نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان زراعی می باشد این عنصر در ساخت اسیدهای آمینه و پروتئین ها نقش اساسی دارد و از اجزای کلروفیل در گیاهان است. کمبود آن باعث از بین رفتن رنگ سبز گیاهان و کاهش رشد را به همراه خواهد داشت.

گزارش های زیادی نشان داده اند که این ناکارآمدی نسبی در صدور نیتروژن به اندام قابل برداشت، از نیتروژن از دست رفته در اثر برگ های یخ زده و ریزش کرده نشأت می گیرد، آنچنانکه ریزش شدید برگ های حاوی مقادیر بالای نیتروژن، بعد از زمان گل دهی در این گیاه گزارش گردیده است (Rathke et al. 2005) {6}.

کمبود آب خاک در طول مراحل رسیدگی و گلدهی باعث کاهش بیشتر عملکرد دانه می‌شود که به علت پژمردگی سریع و مرگ برگ‌ها می‌باشد از طرف دیگر تنش خشکی باعث کاهش در شاخه‌دهی، تعداد خورجین در بوته، طول خورجین، اندازه دانه و تعداد دانه‌ها در خورجین می‌گردد (Thomas, P. 2002) {7}.

در کلزا تنش خشکی در طول مرحله گلدهی به علت حساسیت این مرحله از رشد و تقاضای بیشتر گیاه به آب، بسیار بحرانی می‌باشد (Tesfamariam, E. H. 2004) {8}.

نتایج نشان می‌دهند که تنش کم آبی در طی مراحل گلدهی تا رسیدگی موجب کاهش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و تعداد خورجین در بوته گردید، اما تعداد دانه در خورجین تحت تأثیر تنش قرار نگرفت (Sinaki et al. 2007) {9}.

برخی محققان وجود همبستگی مثبت و معنی‌داری را بین عملکرد دانه و تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه در گیاه کلزا گزارش کرده‌اند و اظهار داشتند که اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه عمدتاً از طریق کاهش تعداد دانه در خورجین آشکار می‌شود (Daneshmand et al. 2006) {10}.

مواد و روش‌ها:

آزمایش مزرعه‌ای به صورت طرح اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد تیمارهای آزمایش شامل: تنش خشکی در 3 سطح آبیاری در 40، 60 و 80 درصد ظرفیت زراعی که به پلات اصلی اختصاص یافت و مقدار نیتروژن در سه سطح 120-180-240 کیلوگرم در هکتار و 2 رقم شامل (زرغام - اکاپی) بصورت فاکتوریل در پلات‌های فرعی قرار گرفتند. آبیاری از ابتدا و بعد از کاشت بذر به صورت 100 درصد و به صورت یکنواخت با دور آبیاری 8 روز در تمامی کرت‌ها اعمال شده و شروع تنش‌ها از مرحله گلدهی به بعد بوده است. مقدار آب آبیاری در هر کرت مساوی و توسط کنتور حجمی اندازه‌گیری شد. اعمال تیمارهای کودی پس از انجام تست خاک در آزمایشگاه و تخمین درصد کود نیتروژن موجود در خاک و پس از محاسبات انجام شد و 3 مقدار 120 - 180 - 240 کیلوگرم در هکتار و به صورت یک سوم در زمان کاشت و دوسوم در مرحله شروع ساقه‌دهی اعمال شد. ابعاد هر کرت 4*2 متر و در هر کرت 6 ردیف به فاصله 33 سانتی متر در نظر گرفته شد و فاصله روی ردیف 4 سانتی متر و عمق کاشت 2 سانتی متر در نظر گرفته شد. صفات مورد اندازه‌گیری شامل ارتفاع، تعداد دانه در خورجین، تعداد خورجین در بوته، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، درصد روغن دانه و میزان کلروفیل و عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه بود که به این منظور پس از حذف حاشیه‌ها کل گیاهان هر کرت برداشت و صفات مورد نظر اندازه‌گیری شد. به منظور تعیین کلروفیل از دستگاه کلروفیل متر (SPAD) استفاده و میزان کلروفیل در دو مرحله قبل از شروع گلدهی و همزمان با مرحله پرشدن خورجین‌ها اندازه‌گیری شد. برای تعیین درصد روغن از هر کرت نمونه 200-300 گرمی انتخاب شد. در آزمایشگاه بعد از انجام فرایند یکسان‌سازی شامل آسیاب و خلا‌گیری، روغن‌گیری انجام و درصد روغن بدست آمد. در پایان با استفاده از نرم افزار آماری

SAS نتایج آنالیز شده و پس از آن مقایسات میانگین با استفاده از آزمون دانکن انجام شد و برای اثرات متقابل از روش برش دهی استفاده گردید.

نتایج و بحث :

ارتفاع : تنش باعث کاهش ارتفاع و مصرف نیتروژن آن را افزایش داده (جدول 4) و رقم زرفام دارای ارتفاع بیشتری است (جدول 5). در شرایط تنش گیاه سهم بیشتری از مواد فتوسنتزی را به ریشه اختصاص می دهد در نتیجه مواد فتوسنتزی کمتری به بخش هوایی از جمله ساقه می رسد (Chanbdrakar et al . 1994) {11}. همچنین نیتروژن باعث افزایش فتوسنتز و اختصاص مواد فتوسنتزی بیشتر به اندام های هوایی خصوصا ساقه میشود. ژنوتیپ هایی که قادرند کربوهیدراتهای ذخیره شده در ساقه را به مقدار بیشتری در دوره پر شدن دانه و در شرایط تنش خشکی بعد از گرده افشانی به دانه منتقل کنند در شرایط مذکور کارایی بیشتری دارند. تنش کم آبی در کلزا موجب کاهش فتوسنتز جاری و همچنین کمبود نیتروژن باعث کاهش میزان کلروفیل و فرایند فتوسنتز می شود.

این نتایج توسط {12} (Nuel, 1990) و {13} (Hocking et al. 2001) گزارش شده بود. نتایج نشان میدهد با کاهش تنش در تمامی سطوح مصرف نیتروژن ارتفاع افزایش می یابد. تنش کم آبی در کلزا موجب کاهش فتوسنتز جاری و همچنین کمبود نیتروژن باعث کاهش میزان کلروفیل و فرایند فتوسنتز می شود.

جدول 4 - مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف نیتروژن

Table 4: Mean Comparison of interactions between water stress & nitrogen

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1785.3a	10571.7c	56.61c	29.88b	4.81a	124.5a	26.83a	136.50a	120	80%
2174.6a	13468.3a	63.63a	33.33a	5.17a	129.66a	25.66a	128.83b	180	
2350.6a	12318.2b	59.72b	32.28a	5.36a	132.50a	26.16a	138.16a	240	

در هرستون میانگین های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1954.2ab	9928.3a	56.24b	31.50a	4.40b	115.66a	24.16a	125.83a	120	60%
2990.9a	11588.3a	59.43a	29.25b	4.76ab	82.00b	21.50a	127.00a	180	
1383.6b	10065.0a	57.13b	32.30a	5.34a	76.66b	22.83a	127.00a	240	

در هرستون میانگین های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1406.8b	11108a	54.77a	29.72b	4.60a	96.33a	22.50a	112.16c	120	40%
2197.3a	10170a	53.87a	28.11b	4.60a	87.00a	20.00a	119.83b	180	
1662.5ab	9350a	55.00a	32.90a	4.96a	84.16a	22.66a	127.66a	240	

در هرستون میانگین های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

جدول 5 - مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و رقم

Table 5: Mean Comparison of interactions between water stress & Variety

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
2423.4a	10786.6b	61.08a	30.83b	5.14a	135.66a	26.33a	132.22b	okapi	80%
1783.6b	13452.2a	58.89a	32.83a	5.09a	122.11a	26.11a	136.77a	zarfam	

در هرستون میانگین های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
2191.9a	8963.3b	59.10a	31.89a	5.16a	82.88b	23.33a	123.00b	okapi	60%
1627.2a	12091.1a	56.10b	30.14a	4.51b	100.00a	22.33a	130.22a	zarfam	

در هرستون میانگین های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
1744.2a	10092a	54.56a	30.59a	4.50a	75.00b	23.32a	116.77b	okapi	40%
1766.8a	10327a	54.54a	29.94a	4.61a	103.33a	20.11a	123.00a	zarfam	

در هرستون میانگین های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

تعداد دانه در خورجین : تنش خشکی منجر به کاهش تعداد دانه در خورجین و رقم اکاپی دارای بیشترین تعداد دانه در خورجین است (جدول 5). کاهش در شرایط تنش خشکی را میتوان توان به کاهش تعداد گل هایی که به دانه تبدیل شده اند مرتبط دانست. با توجه به این که در کلزا اجزای عملکرد خاصیت جبرانی نسبت به یکدیگر دارند، از این رو کمتر بودن تعداد دانه در خورجین را می توان به بالا بودن تعداد خورجین در بوته نسبت داد. همبستگی منفی بین تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین توسط (Charlief Et al.2000) {14} گزارش شده است.

عواملی تنش زایی که در اوایل فصل رشد گیاه رخ می دهند به طور عمده بر تعداد دانه اثر می گذارند، در حالی که اندازه ی دانه، تحت تأثیر عواملی که بعد از گرده افشانی عمل می کنند، قرار می گیرد (Kimber 1995). {15}

جدول 5 - مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و رقم

Table 5: Mean Comparison of interactions between water stress & Variety

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
2423.4a	10786.6b	61.08a	30.83b	5.14a	135.66a	26.33a	132.22b	okapi	80%
1783.6b	13452.2a	58.89a	32.83a	5.09a	122.11a	26.11a	136.77a	zarfam	

در هرستون میانگین های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
2191.9a	8963.3b	59.10a	31.89a	5.16a	82.88b	23.33a	123.00b	okapi	60%
1627.2a	12091.1a	56.10b	30.14a	4.51b	100.00a	22.33a	130.22a	zarfam	

در هرستون میانگین های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
1744.2a	10092a	54.56a	30.59a	4.50a	75.00b	23.32a	116.77b	okapi	40%
1766.8a	10327a	54.54a	29.94a	4.61a	103.33a	20.11a	123.00a	zarfam	

در هرستون میانگین های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

تعداد خورجین در بوته : تنش خشکی باعث کاهش تعداد خورجین در بوته میشود و بیشترین تعداد خورجین در بوته از مصرف 180 تا 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست می آید همچنین رقم زرفام بهترین شرایط را دارد (جدول 4) کاهش ذخیره رطوبت در طول فصل پاییز و زمستان در قسمت ریشه تعداد خورجین در بوته را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. افزایش نیتروژن موجب افزایش سطح فتوسنتزی و دوام این سطح شده و در نتیجه تعداد بیشتری از گل های خود را تبدیل به خورجین می کند . (Bernardi, A I and banks L.W . 1993) {16}. رقم زرفام کودپذیری مناسبی از نظر تعداد خورجین در بوته دارد هرچند در حالت بدون مصرف نیتروژن نیز این رقم از وضعیت مناسب تری برخوردار است. اعمال تنش کم آبی و نیتروژن در مرحله گل دهی و خورجین دهی در گیاه کلزا ، به واسطه ریزش شدید تر گل ها و به تبع خورجین ها سبب کاهش قابل توجه تعداد خورجین در بوته می شود.

این نتیجه گیری قبلا توسط (sinaki et al. 2007){17} و (مدنی و همکاران 1384){18} و (Marie, A., Blondel, T.1999){19} گزارش شده بود.

نتایج نشان می دهد در تنش خفیف بیشترین تعداد خورجین در بوته مربوط به رقم اکاپی است. اما در تنش متوسط و شدید بیشترین تعداد خورجین در بوته مربوط به رقم زرفام بود (جدول 5) به طور معمول تنش خشکی در مرحله گلدهی به دلیل عرضه کمتر مواد فتوسنتزی در اثر تنش در این دوران باعث ریزش گل و خورجین های در حال رشد می گردد و علت آن کاهش در تعداد گل هایی که در آخر به خورجین تبدیل می شود دانست. در شرایط تنش متوسط و شدید مصرف نیتروژن باعث کاهش تعداد خورجین شده است.

رقم اکاپی به دلیل زودرس تر بودن و نیاز حرارتی و نوری پایین در مقایسه با ارقام دیگر زودتر وارد فاز زایشی شد و مرحله ی گلدهی با عوامل محیطی مناسبی برخورد کرد، که همین امر منجر به طولانی تر شدن دوره ی گلدهی شده و با استفاده بهتر از میزان نیتروژن در رژیم 120 بیشترین تعداد خورجین در بوته را به خود اختصاص داد.

ذخیره رطوبت در طول فصل پاییز و در زمستان در قسمت ریشه و توسعه آن تا زمان اعمال تنش خشکی یعنی بعد از مرحله گلدهی (مرحله خورجین دهی) اگر مناسب باشد همچین میزان نیتروژن مناسب در دسترس بوته ها باشد، کمتر تعداد خورجین ها تحت تاثیر قرار می گیرند لذا به دلیل ظهور سریع تر گل ها و شکل گیری خورجین ها روی ساقه اصلی تاثیر تنش خشکی و نیتروژن به تعداد خورجین ها کمتر است این فرایند در رقم اکاپی نمود داشته و این رقم در شرایط مشابه با رقم زرفام با مصرف نیتروژن کمتر نسبت به رقم اکاپی و در شرایط تنش شدید تعداد خورجین مناسبی داشته اگرچه رقم زرفام به افزایش نیتروژن مثبت پاسخ داده است.

جدول 4 - مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف نیتروژن

Table 4: Mean Comparison of interactions between water stress & nitrogen

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1785.3a	10571.7c	56.61c	29.88b	4.81a	124.5a	26.83a	136.50a	120	80%
2174.6a	13468.3a	63.63a	33.33a	5.17a	129.66a	25.66a	128.83b	180	
2350.6a	12318.2b	59.72b	32.28a	5.36a	132.50a	26.16a	138.16a	240	

دوهرستون میانگین های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1954.2ab	9928.3a	56.24b	31.50a	4.40b	115.66a	24.16a	125.83a	120	60%
2990.9a	11588.3a	59.43a	29.25b	4.76ab	82.00b	21.50a	127.00a	180	
1383.6b	10065.0a	57.13b	32.30a	5.34a	76.66b	22.83a	127.00a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1406.8b	11108a	54.77a	29.72b	4.60a	96.33a	22.50a	112.16c	120	40%
2197.3a	10170a	53.87a	28.11b	4.60a	87.00a	20.00a	119.83b	180	
1662.5ab	9350a	55.00a	32.90a	4.96a	84.16a	22.66a	127.66a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

جدول 5 - مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و رقم

Table 5: Mean Comparison of interactions between water stress & Variety

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
2423.4a	10786.6b	61.08a	30.83b	5.14a	135.66a	26.33a	132.22b	okapi	80%
1783.6b	13452.2a	58.89a	32.83a	5.09a	122.11a	26.11a	136.77a	zarfam	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
2191.9a	8963.3b	59.10a	31.89a	5.16a	82.88b	23.33a	123.00b	okapi	60%
1627.2a	12091.1a	56.10b	30.14a	4.51b	100.00a	22.33a	130.22a	zarfam	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
1744.2a	10092a	54.56a	30.59a	4.50a	75.00b	23.32a	116.77b	okapi	40%
1766.8a	10327a	54.54a	29.94a	4.61a	103.33a	20.11a	123.00a	zarfam	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

وزن هزار دانه : تنش خشکی باعث کاهش وزن هزار دانه و افزایش نیتروژن آن را افزایش میدهد (جدول 4) به نظر می‌رسد تنش خشکی در مرحله‌گرده افشانی و لقاح، تعداد دانه‌ها را به علت پسا بیدگی دانه‌های گرده و یا عدم رشد لوله‌گرده در کلانه کاهش می‌دهد و نیتروژن باعث انتقال به‌تروبه موقع محصول فتوسنتز یعنی قند‌ها به دانه می‌باشد (سرمدنیا و همکاران 1373) {20} هر دو رقم با افزایش مصرف نیتروژن وزن هزار دانه گیاه افزایش می‌یابد، اما از به‌طور نسبی رقم زرفام ارجحیت دارد. با افزایش مصرف نیتروژن در هکتار به موازات افزایش فتوسنتز این امر سبب انتقال بهتر و به موقع محصول فتوسنتز یعنی قندها به دانه شده و وزن هزار دانه افزایش یافته است.

جدول 4 - مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف نیتروژن

Table 4: Mean Comparison of interactions between water stress & nitrogen

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1785.3a	10571.7c	56.61c	29.88b	4.81a	124.5a	26.83a	136.50a	120	80%
2174.6a	13468.3a	63.63a	33.33a	5.17a	129.66a	25.66a	128.83b	180	
2350.6a	12318.2b	59.72b	32.28a	5.36a	132.50a	26.16a	138.16a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1954.2ab	9928.3a	56.24b	31.50a	4.40b	115.66a	24.16a	125.83a	120	60%
2990.9a	11588.3a	59.43a	29.25b	4.76ab	82.00b	21.50a	127.00a	180	
1383.6b	10065.0a	57.13b	32.30a	5.34a	76.66b	22.83a	127.00a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1406.8b	11108a	54.77a	29.72b	4.60a	96.33a	22.50a	112.16c	120	40%
2197.3a	10170a	53.87a	28.11b	4.60a	87.00a	20.00a	119.83b	180	
1662.5ab	9350a	55.00a	32.90a	4.96a	84.16a	22.66a	127.66a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

درصد روغن : با افزایش تنش خشکی درصد روغن دانه کاهش یافته و مطلوبترین میزان روغن دانه از مصرف 180 تا 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست می‌آید (جدول 4). به نظر می‌رسد تنش کم آبی همانند درجه حرارت بالا، درصد روغن دانه را کاهش ولی درصد پروتئین آن را افزایش میدهد همچنین کاربرد نیتروژن سوبسترای بیشتری برای سنتز روغن و پروتئین فراهم میکند. هر چه شدت تنش بیشتر شده درصد روغن به صورت نسبی کاهش یافته و اثر متقابل تنش و رژیم‌های نیتروژن را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به نظر میرسد که کاربرد بیش از حد نیتروژن، نسبت بیشتری از مواد فتوسنتزی را به تشکیل پروتئین اختصاص داده و تولید کربوهیدرات کاهش یافته در نتیجه میزان روغن دانه کلزا کاهش می‌یابد. (Ozer, H. 2003) {21} در تنش خفیف بیشترین درصد روغن مربوط به رقم زرفام است و بلعکس در تنش متوسط و شدید، بیشترین درصد روغن مربوط به رقم اکایی بود (جدول 5). درصد روغن دانه کلزا در برخی ارقام با افزایش بیش از حد نیتروژن کاهش می‌یابد و میتوان گفت سیر نزولی پیدا می‌کند (Alyari et al. 2000) {22}. نیز نظر مشابه به این داشت.

جدول 4 - مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف نیتروژن

Table 4: Mean Comparison of interactions between water stress & nitrogen

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1785.3a	10571.7c	56.61c	29.88b	4.81a	124.5a	26.83a	136.50a	120	80%
2174.6a	13468.3a	63.63a	33.33a	5.17a	129.66a	25.66a	128.83b	180	
2350.6a	12318.2b	59.72b	32.28a	5.36a	132.50a	26.16a	138.16a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1954.2ab	9928.3a	56.24b	31.50a	4.40b	115.66a	24.16a	125.83a	120	60%
2990.9a	11588.3a	59.43a	29.25b	4.76ab	82.00b	21.50a	127.00a	180	
1383.6b	10065.0a	57.13b	32.30a	5.34a	76.66b	22.83a	127.00a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1406.8b	11108a	54.77a	29.72b	4.60a	96.33a	22.50a	112.16c	120	40%
2197.3a	10170a	53.87a	28.11b	4.60a	87.00a	20.00a	119.83b	180	
1662.5ab	9350a	55.00a	32.90a	4.96a	84.16a	22.66a	127.66a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

کلروفیل: با افزایش تنش میزان کلروفیل برگ کاهش یافته و مطلوبترین میزان کلروفیل برگ از مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست می‌آید (جدول 4) همچنین میزان کلروفیل در رقم اکاپی بیشتر از رقم زرفام است (جدول 5). شرایط تنش باعث افزایش تخریب این رنگیزه و یا کاهش ساخت آن و همچنین اختلال در فعالیت آنزیم‌های مسئول سنتز رنگدانه‌های فتوسنتزی می‌باشد. نیتروژن نقشی اساسی در ساختار و ساختمان رنگیزه‌های فتوسنتزی از جمله کلروفیل دارد و افزایش نیتروژن، میزان سنتز این رنگیزه‌ها افزایش می‌دهد. دلیل کاهش میزان کلروفیل در شرایط کمبود نیتروژن و تنش، افزایش تخریب این رنگیزه و یا کاهش ساخت آن و همچنین، اختلال در فعالیت آنزیم‌های مسئول سنتز رنگدانه‌های فتوسنتزی در برخی از ارقام در اثر تنش‌ها باشد. کمبود نیتروژن اثر منفی بر کلروفیل داشته و همزمان با تنش، سطح سبز گیاه و به تبع سطح برگ نیز تحت تاثیر قرار گرفته در نتیجه عملکرد اندام‌های هوایی نیز کاهش می‌یابد. کمبود کلروفیل تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین را با این تفسیر تحت تاثیر قرار می‌دهد. در تمامی سطوح تنش خشکی رقم اکاپی دارای بیشترین میزان کلروفیل برگ است. رقم اکاپی در تمامی شرایط با استفاده از منابع میزان تولید کلروفیل در گیاه خصوصاً برگ‌ها بیشتر بوده و از این طریق مقامت به شرایط تنش بیشتر و عملکردهای کمی را نیز گاه‌ها تحت تاثیر قرار میدهد. نتایج نشان می‌دهند در تنش خفیف و متوسط

رقم اکاپی با مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار مطلوبترین میزان کلروفیل را به خود اختصاص داده است. در تنش شدید نیز رقم زرفام با مصرف 240 کیلوگرم در هکتار میزان کلروفیل مطلوبی داشته است (جدول 5). دلیل افت در ارقام کمبود ذخایر فتوسنتزی در اندام هوایی در اثر مصرف کمتر نیتروژن و به تبع زردی برگ‌ها و پیری زودرس آنها و همچنین میزان رطوبت پایین خاک و تاثیر بر روی سرعت و گسترش سطح برگ‌ها به واسطه اختلال در فتوسنتز و کاهش آماس سلولی، سطوح فعال فتوسنتزی کاهش یافته و از سوی دیگر با کاهش هدایت روزنه‌ای و محتوای نسبی آب برگ زمینه کاهش کلروفیل و فتوسنتز فراهم آمده که این شرایط منجر به کمترین میزان عملکرد نیز میگردد.

جدول 4 - مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف نیتروژن

Table 4: Mean Comparison of interactions between water stress & nitrogen

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1785.3a	10571.7c	56.61c	29.88b	4.81a	124.5a	26.83a	136.50a	120	80%
2174.6a	13468.3a	63.63a	33.33a	5.17a	129.66a	25.66a	128.83b	180	
2350.6a	12318.2b	59.72b	32.28a	5.36a	132.50a	26.16a	138.16a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1954.2ab	9928.3a	56.24b	31.50a	4.40b	115.66a	24.16a	125.83a	120	60%
2990.9a	11588.3a	59.43a	29.25b	4.76ab	82.00b	21.50a	127.00a	180	
1383.6b	10065.0a	57.13b	32.30a	5.34a	76.66b	22.83a	127.00a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1406.8b	11108a	54.77a	29.72b	4.60a	96.33a	22.50a	112.16c	120	40%
2197.3a	10170a	53.87a	28.11b	4.60a	87.00a	20.00a	119.83b	180	
1662.5ab	9350a	55.00a	32.90a	4.96a	84.16a	22.66a	127.66a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

جدول 5 - مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و رقم

Table 5: Mean Comparison of interactions between water stress & Variety

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
2423.4a	10786.6b	61.08a	30.83b	5.14a	135.66a	26.33a	132.22b	okapi	80%
1783.6b	13452.2a	58.89a	32.83a	5.09a	122.11a	26.11a	136.77a	zarfam	

در هرستون میانگین های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
2191.9a	8963.3b	59.10a	31.89a	5.16a	82.88b	23.33a	123.00b	okapi	60%
1627.2a	12091.1a	56.10b	30.14a	4.51b	100.00a	22.33a	130.22a	zarfam	

در هرستون میانگین های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
1744.2a	10092a	54.56a	30.59a	4.50a	75.00b	23.32a	116.77b	okapi	40%
1766.8a	10327a	54.54a	29.94a	4.61a	103.33a	20.11a	123.00a	zarfam	

در هرستون میانگین های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

عملکرد بیولوژیک: با افزایش تنش عملکرد بیولوژیک نیز کاهش یافته و مطلوبترین عملکرد بیولوژیک از مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد (جدول 4). مقایسه این 2 رقم از نظر عملکرد بیولوژیک گیاه نشان می دهد رقم زرفام بیشتر از رقم اکاپی است. در شرایط ایجاد تنش خشکی تولید مواد فتوسنتزی کاهش پیدا کرده و باعث محدود شدن ارتفاع شد در نتیجه این تنش، کاهش تجمع ماده خشک به دلیل کاهش مجموع عملکرد کمی و کیفی در پیکره گیاه می شود. افزایش میزان نیتروژن تا حدی که باعث از دست رفتن و آبشویی آن نشود می تواند از طریق افزایش تولید در قسمت های کمی گیاه عملکرد بیولوژیک را نیز افزایش دهد همچنین تفاوت ژنتیکی در ارقام کلزا در کارایی عناصر غذایی گزارش گردیده است (Sinaki, J, M2007) {23} و (Kirland, K. and E. N. Johnson, 2000) {24}. نتایج نشان می دهد که در تمامی سطوح تنش مطلوب ترین عملکرد بیولوژیک از مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست می آید. در شرایط تنش و کمبود نیتروژن گیاه کلزا دچار محدودیت برای رشد بعد از گلدهی شده و انتقال کم مواد فتوسنتزی را در این شرایط به همراه دارد. عملکرد دانه و بیولوژیک با هم تحت تاثیر قرار می گیرند. در تمامی سطوح تنش خشکی رقم زرفام دارای بیشترین عملکرد بیولوژیک می باشد (جدول 5). در شرایط تنش برخی از ارقام گیاه کلزا دچار محدودیت برای رشد بعد از گلدهی شده و انتقال کم مواد فتوسنتزی را در این شرایط به همراه دارد. عملکرد بیولوژیک مطلوب در هر دو رقم از مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست می آید. (جدول 6). از نظر عملکرد بیولوژیک رقم زرفام ارجحیت دارد. زیاد بودن بیش از حد نیتروژن در پاییز و قبل از زمستان گذرانی باعث رشد بیش از حد بوته ها شده و خطر سرما زدگی جوانه انتها بی را افزایش می دهد. هم چنین کمبود نیتروژن موجب کوتاه شدن ارتفاع بوته ها، زرد شدن شاخ و برگ ها، کاهش تعداد خورجین ها و کاهش عملکرد بیولوژیک می گردد (Holmes, M. R. J (1980) {25}. نتایج نشان می دهند در تنش خفیف مطلوبترین عملکرد بیولوژیک مربوط به رقم زرفام و

از مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن بدست می‌آید همچنین در تنش شدید رقم اکاپی با مصرف 120 کیلوگرم نیتروژن مطلوبترین عملکرد بیولوژیک را دارد (جدول 8). کمبود توام آب خاک و نیتروژن و عناصر کودی خاک در طول مراحل رسیدگی و گلدهی باعث کاهش بیشتر عملکرد دانه می‌شود که به علت پژمردگی سریع و مرگ برگ‌ها می‌باشد از طرف دیگر تنش خشکی باعث کاهش در شاخه دهی، تعداد خورجین در بوته، طول خورجین، اندازه دانه و تعداد دانه‌ها در خورجین و در مجموع عملکرد بیولوژیک را کاهش می‌دهد.

جدول 4 - مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف نیتروژن

Table 4: Mean Comparison of interactions between water stress & nitrogen

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1785.3a	10571.7c	56.61c	29.88b	4.81a	124.5a	26.83a	136.50a	120	80%
2174.6a	13468.3a	63.63a	33.33a	5.17a	129.66a	25.66a	128.83b	180	
2350.6a	12318.2b	59.72b	32.28a	5.36a	132.50a	26.16a	138.16a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1954.2ab	9928.3a	56.24b	31.50a	4.40b	115.66a	24.16a	125.83a	120	60%
2990.9a	11588.3a	59.43a	29.25b	4.76ab	82.00b	21.50a	127.00a	180	
1383.6b	10065.0a	57.13b	32.30a	5.34a	76.66b	22.83a	127.00a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1406.8b	11108a	54.77a	29.72b	4.60a	96.33a	22.50a	112.16c	120	40%
2197.3a	10170a	53.87a	28.11b	4.60a	87.00a	20.00a	119.83b	180	
1662.5ab	9350a	55.00a	32.90a	4.96a	84.16a	22.66a	127.66a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

جدول 5 - مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و رقم

Table 5: Mean Comparison of interactions between water stress & Variety

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
2423.4a	10786.6b	61.08a	30.83b	5.14a	135.66a	26.33a	132.22b	okapi	80%
1783.6b	13452.2a	58.89a	32.83a	5.09a	122.11a	26.11a	136.77a	zarfam	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
2191.9a	8963.3b	59.10a	31.89a	5.16a	82.88b	23.33a	123.00b	okapi	60%
1627.2a	12091.1a	56.10b	30.14a	4.51b	100.00a	22.33a	130.22a	zarfam	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
1744.2a	10092a	54.56a	30.59a	4.50a	75.00b	23.32a	116.77b	okapi	40%
1766.8a	10327a	54.54a	29.94a	4.61a	103.33a	20.11a	123.00a	zarfam	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

جدول 6 - مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و نیتروژن

Table 6: Mean Comparison of interactions between Nitrogen & Variety

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Variety
1680.7b	9951a	55.31b	30.25a	4.38b	114.22a	25.55a	121.44a	120	okapi
2744.5a	10731a	61.43a	30.93a	5.24a	86.00a	23.33a	122.00a	180	
1934.4b	9160a	58.00ab	32.13a	5.18a	93.33a	24.11a	128.55a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Variety
1750.2a	11121.1a	56.44a	30.53ab	4.50b	110.11a	23.44a	128.22a	120	zarfam
1764.1a	12753.3a	56.53a	29.53b	4.44b	109.55a	21.44a	128.44a	180	
1663.3a	11995.6a	56.57a	32.85a	5.6a	105.77b	23.66a	133.33a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

عملکرد دانه : تنش باعث کاهش عملکرد دانه شده و مطلوبترین عملکرد دانه از مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمده که مقایسه این 2 رقم از نظر عملکرد دانه گیاه نشان می‌دهد رقم اکاپی دارای عملکرد بیشتر نسبت به رقم زرفام در شرایط اعمال شده است (جدول 4). کمبود آب خاک در طول مراحل رسیدگی و گلدهی باعث کاهش بیشتر عملکرد دانه می‌شود که به علت پژمردگی سریع و مرگ برگ‌ها می‌باشد (Thomas, P. 2002) {26}. نیتروژن باعث بالا نگه داشتن سطح برگ در مرحله گلدهی افزایش کلروفیل و فتوسنتز شده و در نتیجه فراهمی مواد فتوسنتزی در مرحله پرشدن دانه می‌شود. به طور کلی ارقامی که برای عملکرد بالا در شرایط عادی (بدون تنش) انتخاب شده‌اند، ممکن است در شرایط تنش عملکرد زیادی نداشته باشند. مطلوبترین عملکرد دانه از مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست می‌آید. اعمال تنش در مرحله گلدهی و کبود نیتروژن در سطوح مختلف باعث کاهش عملکرد دانه می‌شود و علت این کاهش مربوط به مرحله نمو جنین بوده که به کوتاه شدن طول دوره گلدهی و تشکیل خورجین در شاخه خصوصاً شاخه‌های فرعی ارتباط دارد. نتایج نشان می‌دهند که در تنش خفیف و متوسط رقم اکاپی دارای بیشترین عملکرد دانه است اما در تنش شدید، رقم زرفام بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داده است (جدول 5) در شرایط دشوار محیطی مقدار و سرعت انتقال مواد ذخیره‌های یا آسیمیلات‌های حاصل از فتوسنتز به سرعت عکس‌العمل گیاه و در یافت محرک‌های محیطی، کارآیی سیستم آنزیمی هورمونی و آوندی گیاه بستگی داشته و برآیند اثرات متقابل این عوامل از طریق سرعت و مدت پرشدن دانه نقش کلیدی در پایداری عملکرد دانه ایفا می‌کنند (صفوی و همکاران 1390) {27}. بیشترین عملکرد دانه از رژیم 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و کمترین عملکرد دانه از رژیم 120 بدست آمده. رقم اکاپی از نظر عملکرد دانه ارجحیت بیشتری دارد. به نظر می‌رسد در رقم زرفام این ناکارآمدی نسبی در صدور نیتروژن به اندام قابل برداشت، از نیتروژن از دست رفته در اثر برگ‌های ریزش کرده و کمبود اندام فتوسنتز کننده و اختلال در ساخت و مصرف مواد فتوسنتزی نشأت می‌گیرد، آنچنان که ریزش شدید برگ‌های حاوی مقادیر بالای نیتروژن، بعد از زمان گل‌دهی در این گیاه مشاهده گردیده است. این نتایج با گزارش (Rathke *et al* 2005) {28} برابری می‌کند.

در تحقیقات (Jkvn *et al.* 2000) {29} رقم زرفام در رژیم 180 تا 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین اجزای عملکرد را تحت تنش نسبت به رقم اکاپی به خود اختصاص داده است.

جدول 4 - مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و مصرف نیتروژن

Table 4: Mean Comparison of interactions between water stress & nitrogen

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1785.3a	10571.7c	56.61c	29.88b	4.81a	124.5a	26.83a	136.50a	120	80%
2174.6a	13468.3a	63.63a	33.33a	5.17a	129.66a	25.66a	128.83b	180	
2350.6a	12318.2b	59.72b	32.28a	5.36a	132.50a	26.16a	138.16a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1954.2ab	9928.3a	56.24b	31.50a	4.40b	115.66a	24.16a	125.83a	120	60%
2990.9a	11588.3a	59.43a	29.25b	4.76ab	82.00b	21.50a	127.00a	180	
1383.6b	10065.0a	57.13b	32.30a	5.34a	76.66b	22.83a	127.00a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Nitrogen Kg/ha	Water stress
1406.8b	11108a	54.77a	29.72b	4.60a	96.33a	22.50a	112.16c	120	40%
2197.3a	10170a	53.87a	28.11b	4.60a	87.00a	20.00a	119.83b	180	
1662.5ab	9350a	55.00a	32.90a	4.96a	84.16a	22.66a	127.66a	240	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

جدول 5 - مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و رقم

Table 5: Mean Comparison of interactions between water stress & Variety

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
2423.4a	10786.6b	61.08a	30.83b	5.14a	135.66a	26.33a	132.22b	okapi	80%
1783.6b	13452.2a	58.89a	32.83a	5.09a	122.11a	26.11a	136.77a	zarfam	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
2191.9a	8963.3b	59.10a	31.89a	5.16a	82.88b	23.33a	123.00b	okapi	60%
1627.2a	12091.1a	56.10b	30.14a	4.51b	100.00a	22.33a	130.22a	zarfam	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

Seed yield kg./ha	Biomass kg/ha	Chlorophyll content	Oil percent	1000 seed weight	No of capsule/plant	No of seed /capsule	Height cm	Variety	Water stress
1744.2a	10092a	54.56a	30.59a	4.50a	75.00b	23.32a	116.77b	okapi	40%
1766.8a	10327a	54.54a	29.94a	4.61a	103.33a	20.11a	123.00a	zarfam	

در هرستون میانگین‌های دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد براساس آزمون دانکن ندارند

نتیجه گیری :

نیترژن باعث افزایش در تمامی صفات مورد بررسی شد. باتوجه به اعمال سطوح تنش و استفاده از 2 رقم بهترین میزان مصرف نیترژن، مصرف 180 کیلوگرم نیترژن در هکتار بود. علت آن را میتوان در مطلوب بودن عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه یافت.

از نظر درصد روغن نیز مصرف 12-180 کیلوگرم نیترژن در هکتار مطلوب نشان داد اما در شرایط تنش شدید مصرف 240 کیلوگرم نیترژن در هکتار مطلوب تر خواهد بود .

در کل میتوان اینطور استنباط کرد که در شرایط تنش شدید افزایش مصرف نیترژن عملکرد دانه وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک را افزایش می دهد اما در شرایط تنش خفیف مصرف 120-180 مطلوب تر است و مصرف بیش از حد نیترژن باعث آبرسانی و از دسترس خارج شدن می شود.

بیشترین درصد روغن نیز مربوط به رقم زرفام بود در کل این 2 رقم از نظر سطوح تنش دارای نوساناتی بودند.

تنش در تمامی صفات مورد بررسی تاثیر گذار بوده و عملکرد دانه و بیولوژیک را بطور چشمگیری کاهش داده است که مصرف نیترژن گاه این کاهش را جبران کرده است.

رقم اکاپی در کل بهترین عملکرد دانه و درصد روغن را سطوح تنش شدید به خود اختصاص داد ه در حالی که رقم زرفام بیشترین عملکرد بیولوژیک را به خود اختصاص داده است.

منابع :

- 1- وهابزاده، ع. ح. و ا. علیزاده 1378. آخرین واحه، آب مایه حیات. (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
- 2- آلیاری، ه. شکاری، ف. و شکاری، ف. (1378). دانه های روغنی (زراعت و فیزیولوژی). انتشارات عمیدی، تبریز
- 3- میربلوک، ع. 1379. کائولا، تنها دانه روغنی که در صدر فهرست دانه های روغنی جهان می درخشد. گزارش ویژه. برزگر. شماره 820. ص 24 - 2

4- Rossate, L., P. Laine and A. Qurry. 2001. Nitrogen storage and remobilization in *Brassica napus* L. during the growth cycle: nitrogen fluxes within the plant and changes in soluble protein patterns. J. of Exper. Bot. 52 (361): 1655-1663

5- Izanlu, A., H. Zeynali Khanghah, A.H. Hossein-Zade, N. Majnun Hosseini, and M. Sabokdast. 2005. Evaluation of commercial soybean genotypes reflection in water stress conditions at terminal reproductive stage. *Iranian Journal of Agricultural Science*. 36(4): 1011- 1023. (In Persian)

- 6- Rathke, G. W. O. Christen and W. Diepenbrok. 2005. Effect of nitrogen source and rate on productivity and 103-113. quality of winter oilseed rape (*Brassica napus* L.) grown in different crop rotations. *Field Crop Res.* 94 (2-3)
- 7- Thomas, P. 2002. Effect of moisture on plant growth. *The growers' manual*
- 8- Tesfamariam, E. H. 2004. Modeling the soil water balance of canola *Brassica napus* L. (Hyola 60). University of Pretoria (etd) .1-130.
- 9- Sinaki, J.M., E. Majidi Heravan, A.H. Shirani Rad, G. Noormohamadi, and G. Zarei. 2007. The effects of water deficit during growth stages of canola (*B. napus* L.). *American-Eurasian Journal of Agricultural, Environment Science.* 2(4):417-422
- 10- Daneshmand, A.R., A.H. Shirani Rad, and M.R. Ardakani. 2006. Evaluation of water deficit stress on tolerance of spring rapeseed (*Brassica napus* L.) genotypes. *Agronomy Research.* 1(1): 48-60. (In Persian)
- 11- Chanbdrakar, B.L., Sekhar, N., Tuteja, S.S. and Tripathi, R.S., 1994. Effect of irrigation and nitrogen on growth and yield of summer sesame (*Sesamum indicum*) Indian. *J. Agron.* 39: 701-702
- 12- Blum, A. and Y.P. nuel. 1990. Physiological attributes associated with drought - resistance of wheat cultivars in a Mediterranean environment. *Aust. J. Agric. Res.* 41, 779-81
- 13- Hocking, P.J. and Stapper, M., 2001. Effects of sowing time and nitrogen fertilizer on canola and wheat, and nitrogen fertilizer on Indian mustard. *Australian journal of Agriculture Research*, 52:635-644.
- 14- Charlief, R., G. Warmann and W. Heer. 2000. Great plains canola research. <http://www.oznet.ksu.edu>
- 15- Kimber, D. S. and Mc Gregor, D.L. 1995. Brassica oilseed : Production and utilization CAB international
- 16- Bernardi ,A I and banks L.W . 1993. petiole nitrate nitrogen: is it a good indicator of yield potential in irrigated canola ?research assembly wagga new south wales pp 51-56
- 17- Sinaki, J, M., E. Majidi Heravan, A. H. Shirani Rad, G.h. Noormohamadi and G. Zarei. 2007. The effects of water deficit during growth stages of canola (*Brassica napus* L.). *American-Eurasian. J. Agric. Environ. Sci.* 2(4): 417-422

- 18- مدنی، ح، نورمحمدی، ق، مجیدی هروان، ا، شیرانی راد، ا. ح. و نادری م. ر. 1383-84 مقایسه ارقام پاییزه کلزا از نظر عملکرد و اجزای عملکرد. مجله علوم زراعی ایران 17(1) 55-68
- 19- Marie, A., Blondel, T. and Renard, M. 1999. Effect of temperature and water stress on fatty acid composition of rapeseed oil. Proceeding of the 10th International Rapeseed Congress, Canberra, Australia
- 20- سرمد نیا، غ. و ع. کوچکی. 1373. فیزیولوژی گیاهان زراعی). ترجمه. (انتشارات جهاددانشگاهی مشهد).
- 21- Ozer, H. 2003. Sowing date and nitrogen rate effects on growth, yield and yield components of two summer rapeseed cultivars. Eur. J. Agri. 19: 453-463
- 22- Alyari, H., Shekari, F. & Sekari, F. R. (2000). *Oil seeds, Agronomy and Physiology*. Amidi Publication. Tabriz. Iran. pp. 112-116. (In Farsi).
- 23- Kirland, K. and E. N. Johnson. 2000. Alternative seeding dates (fall and April) affect (Brassica napus) Canola yield and quality. Can. J. plant Sci., 80:715-719
- 24- Sinaki, J, M., E. Majidi Heravan, A. H. Shirani Rad, G.h. Noormohamadi and G. Zarei. 2007. The effects of water deficit during growth stages of canola (*Brassica napus* L.). American-Eurasian. J. Agric. Environ. Sci. 2(4): 417-422.
- 25- Holmes, M. R. J. 1980. Nutrition of the oil seed Rape Crop. Applied Science Pub., Barking, Essex, UK.
- 26- Thomas, P. 2002. Effect of moisture on plant growth. The growers' manual
- 27- صفوی، ا.ا.، پورداد، س. س. و جمشید مقدم، م.، 1390. شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی در آفتابگردان - *Helianthus annus* L. (مجله به نژادی نهال و بذر. جلد 1، شماره 148-129)
- 28- Rathke, G. W., O. Christen and W. Diepenbrok. 2005. Effect of nitrogen source and rate on productivity and quality of winter oilseed rape (*Brassica napus* L.) grown in different crop rotations. Field Crops Res. 94 (2 and 3): 103-113
- 29- Jackson, G. D. 2000. Effects of nitrogen and sulfur on canola yield and nutrient uptake. Aronomy Journal, 92(4): 644-649
- 30- Rossate, L., P. Laine and A. Qurry. 2001. Nitrogen storage and remobilization in *Brassica napus* L. during

the growth cycle: nitrogen fluxes within the plant and changes in soluble protein patterns.
J. of Expt. Bot.
52(361): 1655-1663.